

УДК 613.32:616.36 - 002.1 - 036.22 (477.74)
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3465973>

Н. Ф. Петренко, А. В. Мокієнко, С. М. Платов

ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ПОВЕРХНЕВИХ ВОДОЙМ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДП Український НДІ медицини транспорту МОЗ України, м. Одеса

Summary. Petrenko N. F., Mokienko A. V., Platov S. M. **HYGIENIC ASSESSMENT OF SURFACE WATER AREAS AND DRINKING WATER SUPPLY OF THE POPULATION OF THE TERNOPIIL REGION.** – SE “Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport”, Odessa; e-mail: gigiena.kurort@ukr.net. There are significant environmental and hygienic problems of the Ternopil region population water supply, and this stipulates the **urgency** of the article presented. **Objective:** To conduct a hygienic assessment of surface water bodies and drinking water supply of the Ternopil region population. **Methods:** bibliometric, compiled, analytical. **Results and discussion.** It is shown that medium and small rivers, which are the main source of the larger ones feeding with water of medium salinity, are very sensitive to human’s economic activity. This is particularly acute for the water regime of the territories of the region. It has been established that excessive discharge of sewage and other types of river pollution impair the quality of water in medium and small rivers. The feature of the Ternopil region is highlighted in the form of a high development of the hydrographic grid, which is the reason for the extreme vulnerability of aquatic ecosystems. The reasons for the deterioration of drinking water quality from centralized water supply systems due to the lack of sanitary protection zones, poor technical condition of water treatment facilities and water supply networks, insufficient control and inefficient water treatment technologies, low level of water supply per capita are substantiated. The unsatisfactory situation with the quality of drinking water in the sources of decentralized water supply of the Ternopil region in terms of chemical and bacteriological indicators in recent years has been shown. To improve the quality of drinking water in the sources of decentralized water supply, it was recommended to strengthen the monitoring of the region’s water supply sources, create an information center for processing and summarizing water quality data, and improve water management, and protection of water bodies from harmful anthropogenic influences.

Key words: water, population, Ternopil region, hygienic assessment.

Реферат. Петренко Н. Ф., Мокиєнко А. В., Платов С. М. **ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДОЕМОВ И ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЕРНОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.** Актуальность работы обусловлена существенными эколого-гигиеническими проблемами водоснабжения населения Тернопольской области. Цель: провести гигиеническую оценку поверхностных водоемов и питьевого водоснабжения населения Тернопольской области. Методы исследований - библиометрические, компелятивные, аналитические. Результаты и обсуждение. В работе показано, что средние и малые реки, которые являются основным источником питания больших рек водой средней минерализации, очень чувствительны к хозяйственной деятельности. Это особенно остро сказывается на водном режиме территорий области. Установлено, что чрезмерный сброс сточных вод и другие виды загрязнений рек ухудшают качество воды в средних и малых реках. Выделена особенность Тернопольщины в виде высокого развития гидрографической сетки, что является причиной чрезвычайной уязвимости водных экосистем.

Обоснованы причины ухудшения качества питьевой воды из систем централизованного водоснабжения из-за отсутствия санитарно-защитных зон, неудовлетворительного технического состояния водоочистных сооружений и водопроводных сетей, недостаточного контроля и неэффективности технологий водоподготовки, низкого уровня обеспеченности водой на душу населения. Показана неудовлетворительность ситуации с качественным состоянием питьевой воды в источниках децентрализованного водоснабжения Тернопольской области по химическим и бактериологическим показателям на протяжении последних лет. Для улучшения качества питьевой воды в источниках децентрализованного водоснабжения рекомендовано усилить мониторинг источников водоснабжения региона, создать информационный центр по обработке и обобщению данных качества воды, повысить эффективность управления водным хозяйством, охраной и защитой водоемов от вредного антропогенного влияния.

Ключевые слова: вода, население, Тернопольская область, гигиеническая оценка.

Реферат. Петренко Н.Ф., Мокієнко А.В., Платов С.М. **ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ПОВЕРХНЕВИХ ВОДОЙМ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ.** Актуальність роботи обумовлена суттєвими еколого-гігієнічними проблемами водопостачання населення Тернопільської області. Мета роботи - гігієнічна оцінка поверхневих водойм та питного водопостачання населення Тернопільської області. Методи досліджень - бібліометричні, компелятивні, аналітичні. Результати досліджень та їх обговорення. У роботі показано, що середні і малі річки, які є основним джерелом живлення більших рік водою середньої мінералізації, дуже чутливі до господарської діяльності, що особливо гостро позначається на водному режимі територій області. Встановлено, що надмірне скидання стічних вод та інші види забруднень рік погіршують якість води у середніх і малих річках. Виділено особливості Тернопільщини у вигляді високого розвитку гідрографічної сітки, що спричиняє надзвичайну вразливість водних екосистем. Обґрунтовано причини погіршення якості питної води із систем централізованого водопостачання через відсутність санітарно-захисних зон, незадовільний технічний стан водоочисних споруд і водопровідних мереж, недостатній контроль і неефективність технологій водопідготовки, низький рівень забезпеченості водою на душу населення. Показана незадовільність ситуації з якісним станом питної води у джерелах децентрализованого водопостачання Тернопільської області за хімічними та бактеріологічними показниками протягом останніх років. Для покращання якості питної води у джерелах децентрализованого водопостачання Тернопільської області рекомендовано посилити моніторинг джерел водопостачання регіону, створити інформаційний центр з обробки та узагальнення даних якості води і підвищити ефективність управління водним господарством, охороною і захистом водойм від шкідливого антропогенного впливу.

Ключові слова: вода, населення, Тернопільська область, гігієнічна оцінка.

Вступ. Забезпечення населення України якісною питною водою є найважливішою проблемою державного значення, що безпосередньо впливає на стан здоров'я населення і кардинально визначає ступінь екологічної та епідеміологічної безпеки цілих регіонів країни. По запасах водних ресурсів з розрахунку на одиницю площі або на одного жителя Україна займає одне з останніх місць серед країн Європи. Нині більш як 70 % від загальної кількості поверхневих джерел водопостачання, з яких споживає воду 4/5 населення країни, за своєю якістю віднесено до забруднених та дуже забруднених. Усе це призводить до споживання значною частиною населення України питної води, якість якої не завжди відповідає гігієнічним нормативам та є однією з причин поширення багатьох інфекційних та неінфекційних хвороб [1].

На території Тернопільської області протікає 1401 річка загальною довжиною 6066 км, є 26 водосховищ загальною площею водного дзеркала 3579 га з об'ємом води 81,2 млн.м³ і 886 ставків загальною площею водного дзеркала 5627 га з об'ємом води 58,8 млн. м³. При всьому тому на водні ресурси область не багата і за водозабезпеченістю займає 15 місце в Україні [2, 3].

Аналіз даних літератури щодо якості води поверхневих водойм та стану питного водопостачання населення Тернопільської області свідчить про необхідність їх

узагальнення.

Мета роботи – провести гігієнічну оцінку поверхневих водойм та питного водопостачання населення Тернопільської області шляхом узагальнення даних літератури.

Методи досліджень. Бібліометричні, компелятивні, аналітичні.

Результати досліджень та їх обговорення. Оцінюючи санітарно-гігієнічні проблеми середніх і малих річок Тернопільщини слід визначити наступне [4 – 8].

Територія Тернопільської області розділена на дві нерівні частини – меншу за площею (18 % території), що належить до басейну Прип'яті, де використовуються водні ресурси верхів'їв рік Іква, Горинь, Вілія (площа водозбору – 2,5 км²) і південну – більшу частину (82 % території області), яка відноситься до басейну Дністра і розмежована притоками на окремі ділянки – басейни рік Золотої Липи, Коропця, Стрипи, Серету, Нічлави, Збруча. Площа водозбору 11,3 тис.км².

Ріки області мають змішаний тип живлення. Навесні вони поповнюються талими сніговими водами, влітку - дощовими, весь рік – підземними водами. При цьому атмосферні опади складають 70%, а підземні води - 30% загального стоку.

Більшість річок області впадають в Дністер, який протікає на південному заході і півдні. Вони в основному використовуються для промислового, сільськогосподарського водопостачання, комунально-побутових потреб, енергетики, риборозведення і рекреаційних цілей. Тому якість поверхневих вод Тернопільської області визначається природними умовами водозаборів та скидами забруднень підприємствами в населених пунктах. Головні забруднювачі водойм області – підприємства харчової промисловості (цукрові заводи, молокозаводи, м'ясокомбінати, спиртозаводи, концентрато-дріжджовий комбінат), комунально-побутові стоки та стоки тваринних ферм, змив із сільськогосподарських угідь.

Згідно інформації [9] у воді деяких річок, які впадають у р. Дністер, концентрація забруднюючих речовин в межах допустимої. Проте періодично відмічається незначне перевищення ГДК нітритів, заліза загального, марганцю, міді та ХСК і БСК₅ в різні періоди спостереження. Так, лише в 2015 р. при аналізі результатів води в р. Нічлава виявлено перевищення ГДК по хімічному та біологічному споживанню кисню, азоту нітратному (0,073 мг/л при ГДК 0,02 мг/л), в річці Серет відмічалось перевищення показників магнію від 21,96 до 25,62 мг/л при ГДК 20,0 мг/л. Контроль за станом р. Золота Липа проводився у створі, який знаходиться в м. Бежани. Виявлено перевищення по показникам азоту амонійного (0,6 мг/л при ГДК 0,5 мг/л), заліза загального (до 0,25 мг/л при ГДК 0,1 мг/л), азоту нітритного 0,055 мг/л при ГДК 0,02 мг/л (для водних об'єктів рибогосподарського призначення).

З річковим стоком з верхів'я річки Серет, яка протікає через м. Тернопіль і живить Тернопільський став, у Дністер надходять важкі метали (ВМ), які збільшуються за рахунок забруднення Серету змивними дощовими і комунальними водами та викидами автотранспорту міста. В воді ставу ВМ знаходяться в різних формах і ступенях окислення. Виявлено розчинену іонну форму (гідратовану), колоїдну і зважену форми переважно таких ВМ: зал зо, кадмій, кобальт, марганець, мідь, ртуть, свинець, цинк тощо. У тканинах водних рослин виявлено цілий спектр хімічних речовин (ВМ, нафтопродукти, поверхнево-активні речовини тощо), що забезпечує вихід цих речовин з кругообігу у воду протягом майже всього вегетаційного періоду. При цьому концентрація речовин в рослинах на 2-3 порядки вища, ніж у воді [10].

Якість води у малих річках Тернопільщини за вмістом ВМ не відповідає допустимим рівням ГДКрибогосп, за винятком кобальту, вміст якого не перевищує гранично допустимих концентрацій для рибогосподарських водойм. Підвищений уміст Mn і Fe у воді річок зумовлений наявністю цих елементів в абіотичних складових долин річок, зокрема, у місцях рудопроявів заліза та мангану, алювіальних відкладах, оглеєних ґрунтах із закисними сполуками металів, а також вимиванням елементів із гірських порід, ґрунту та лісової підстилки. Значно впливає на якість води досліджуваних водойм антропогенний фактор (стічні води промислових підприємств, сільськогосподарські змиви, згоряння палива, скидання ТПВ тощо). За вмістом біогенних і не біогенних ВМ найбільш забрудненою є р. Золота Липа, а найчистішою – р. Стрипа.

Значне перевищення ГДКрибогосп. мангану у поверхневих водах Тернопільщини (у 14 разів), у першу чергу, зумовлене наявністю цього металу в незначній кількості в усіх гірських породах [11].

В останні десятиліття відзначався інтенсивний ріст водокористування на малих річках Тернопільської області, що призвело до погіршення якості води та гідрологічного режиму. Значно збільшилося безповоротне водоспоживання. У деяких регіонах через безконтрольний забір води багато малих річок пересихають, замулюються і взагалі зникають. Так, за даними громадськості, з карти області за останній рік зникло 37 малих річок протяжністю яких – до 12 км.

Антропогенний вплив на малі річки обумовлений господарською діяльністю, яка здійснюється як в межах водозбірних басейнів, так і на самих водотоках. Дренажні води, що скидаються з меліоративних систем, в основному неочищені, викликають "цвітіння" малих річок в літній період і погіршують якість води.

Сучасний стан поверхневих водойм області характеризується антропогенним тиском суб'єктів господарювання. Щорічно впродовж останніх 20-ти років в поверхневій водоймі області скидається біля 2,5 млн.м³ забруднених стічних вод. Кількість зворотних вод без очищення стабільно зберігає велику частку від цих вод – від 1/3 у 2005 р. до 1/4 у 2016 р. В порівнянні з 2005 роком в 3,25 разів зменшилась кількість нормативно чистих зворотних вод, які не потребують очистки. Це зворотні води при веденні ставкового рибного господарства та від прямоточних систем охолодження на промислових підприємствах.

У 2016 році в поверхневій водній об'єкти Тернопільської області скинуто 30,13 млн.м³ зворотних вод, в тому числі: - 10,82 млн.м³ відносяться до нормативно чистих, які не потребують очистки; - 16,85 млн.м³ стічних вод після біологічної очистки або нормативно очищених; - 2,454 млн.м³ забруднених стічних вод. В основному забруднені стоки скидають підприємства комунальної сфери. В режимі повної біологічної очистки працюють тільки очисні споруди КП «Тернопільводоканал». Інші підприємства комунальної сфери відводять недостатньо-очищені стоки, а стоки таких міст, як Бережани, Борщів, Зборів та частина стоків міст Заліщики, Бучач, Монастириська відводяться без очистки. В кінці 2015 та 2016 років введено в експлуатацію очисні споруди в містах Хоростків, Збараж, Ланівці та Шумськ.

Основними забруднювачами водних об'єктів є підприємства житлово- комунального господарства, через каналізаційні мережі яких скидається близько 80 % забруднених зворотних вод. Головною причиною цього є значна зношеність каналізаційних мереж, насосних станцій, очисних споруд, несвоєчасне проведення поточних та капітальних ремонтів, припинення експлуатації обладнання у зв'язку з високою енергоємністю, низька кваліфікація обслуговуючого персоналу, недостатня увага міських і селищних голів до питань забезпечення належного функціонування згаданих об'єктів. Відсутність очистки зворотних вод гальмує розвиток населених пунктів, зокрема житлового будівництва. Бережанське МКП «Добробут», КП «Зборівський водоканал», Кременецьке КП «Міськводгосп», КП Терехівської міської ради «Терехівля» віднесені до переліку екологічно-небезпечних об'єктів області, а Чортківське виробниче управління водо каналізаційного господарства тривалий час входить до «Переліку екологічно-небезпечних об'єктів України» [4-8].

В Тернопільській області більше 90 % води, яка надходить споживачам з централізованих водопроводів, є підземною. Джерелом централізованого питного водопостачання м. Тернополя є алювіальні води верхньокрейдяних відкладів, які представлені туринськими та сеноманськими ярусами. Туринський ярус складають тріщинуваті мергелі і крейда, які залягають в районі водозабору – від 3 до 16 метрів. Сеноманський ярус утворений відкладами піску, вапняків, пісковиків з глибиною залягання – від 37 до 53 метрів. Ці водоносні породи визначають мінеральний склад та органолептичні показники якості води. Води верхньокрейдяних відкладів Верхне-Іванівського родовища за природним складом гідро карбонатні натрієво-кальцієво-магнієві, нейтральні. Система водопостачання складається із 30 артезіанських свердловин глибиною від 28 до 50 м водозаборів «Тернопільський» та «Верхньо-Івачівський». Застосовується система лінійного водозабору з двома водозабірними ділянками. Перший водозабірний ряд свердловин розміщений на правому березі Верхне-Іванівського водосховища, другий – на правому березі р. Серет [12-14].

Мережа водопостачання загальною довжиною 350,95 км перебуває на балансі та обслуговуванні КП «Тернопільводоканал» та обслуговує населення чисельністю 224,8 тис. осіб, які проживають в м. Тернопіль та 14 навколишніх селах. До системи водопостачання

ще входять 3 водопровідних насосних станцій (ВНС №№ 1, 4, 5), 14 резервуарів чистої води із збірною залізобетону загальним об'ємом 44 тис. м³ на водозаборі “Тернопільський” який розташований у селі Біла Тернопільського району.

Загалом цей водозбір забезпечує подачу 20 % усієї води. Розташований на березі Тернопільського ставку. В експлуатацію був введений у 1947 році. Проектна потужність водозабору 27 тис. м³/добу. До складу водозабору входять 14 артезіанських свердловин глибиною від 28 до 30 м, станція знезалізнення води продуктивністю 32 тис. м³/добу, 3 резервуари чистої води загальним об'ємом 3 тис. м³, хлораторна, насосна станція II-го підйому (ВНС №1).

Технологія добування води на водозаборі “Тернопільський” наступна: із артезіанських свердловин вода подається на станцію знезалізнення, де проходить очистку від гідроксиду заліза шляхом окиснення та наступного фільтрування. Звідти – до резервуарів чистої води, де знезаражується рідким хлором, далі подається на насосну станцію II-го підйому, звідки водогінними трубами надходить в оселі споживачів. З водозабору “Тернопільський” вода подається на мікрорайон “Новий світ” та частково центр Тернополя.

Водозбір «Верхньо-Івачівський» розташований на відстані 18 км від Тернополя у селі Івачів Горішній Тернопільського району. В експлуатацію був введений у 1976 році. Проектна потужність водозабору «Верхньо-Івачівський» - 87,6 тис. м³/добу. Загалом водозбір забезпечує подачу 80 % усієї води. До складу водозабору входять 16 артезіанських свердловин, 9 резервуарів чистої води (відповідно 3 загальним об'ємом 8 тис. м³ та 6 - 30 тис. м³), насосна станція II-го підйому (ВНС №5), 2 водоводи (d=800 мм і d=1000 мм), хлораторна, насосна станція III-го підйому (ВНС № 4).

Вода з артезіанських свердловин за допомогою потужних глибинних насосів подається в резервуари чистої води кількістю 12, а потім через насосну станцію II-го підйому двома водогонами - в резервуари чистої води водопровідної насосної станції III-го підйому, де знезаражується рідким хлором, далі - через насосну станцію III підйому, водопровідними мережами надходить в оселі до споживачів.

На водозаборі “Тернопільський” діє станція знезалізнення води. На “Верхньо-Івачівському” водозаборі такої станції нема, при цьому вміст заліза у воді деяких свердловин досягає 2,89 мг/л. Тому вода з різних свердловин Верхньо-Івачівського водозабору змішується в резервуарі чистої води. В результаті цього кількість заліза до споживачів надходить вода, яка повністю відповідає нормативам.

Як показують результати досліджень [12], у воді зі свердловини Верхньо-Івачівського і Білецького водозаборів вміст заліза може значно перевищувати нормативні величини і становити 2,89 мг/л. Вода зі свердловини в с. Біла має підвищену жорсткість (до 9,9 моль/л).

Тому дану артезіанську воду, перш ніж подати до споживача, доочищують. Для покращення якості проводять її змішування з різних артезіанських свердловин, що експлуатуються та застосовують методи кондиціонування, а саме знезалізнення (для видалення заліза з підземної води використовують поширений метод окиснення та фільтрування). Обидва ці способи використовуються на Тернопільському водогоні.

В результаті проведеної підготовки питна вода відповідає чинним вимогам [15].

Навколо свердловин встановлено зони санітарної охорони водозаборів, які складаються з 3 поясів.

Велику небезпеку для якості води представляє забруднення ґрунту у зоні обмеження, в якій розташовані 3 села, частина р. Серет і Верхне-Івачівське водосховище. Прибирання території сільських населених пунктів і фермерсько-господарських дворів проводиться нерегулярно. Побутове сміття і тверді відходи часом вивозяться в яри, крутосхили, лісосмуги, канами, на береги річок, що сприяє забрудненню навколишнього середовища і разом з тим водоносних горизонтів.

В області живлення водоносних горизонтів розташовані тваринницькі ферми, тракторні бригади, склади паливно-мастильних матеріалів, відроблені кар'єри, сільськогосподарські угіддя, що сприяє забрудненню ґрунту органічними речовинами, отрутохімікатами, поверхнево-активними речовинами, нафтопродуктами, мікроорганізмами, гельмінтами.

Найскладнішою екологічною проблемою м. Тернопіль є небезпечне сусідство основного міського водозабору із міським сміттєзвалищем, яке функціонує в межах III

поясу зони санітарної охорони основного централізованого джерела водопостачання міста, і є головним елементом екологічного ризику. Цей об'єкт є основним потенційним джерелом хімічного забруднення підземних вод. Міське сміттєзвалище знаходиться на лівому схилі р. Серет, на віддалі 1,7 км від с. Малашівці та 3 км від водозабору.

На основі вивчення наявних матеріалів по Верхне-Іванівському водозабору, Малашівському сміттєзвалищу, вивчення літературних даних, спостережень за режимом підземних вод в трубчастих колодязях сіл Малашівці і В.-Івачів, артезвердловин, лабораторних хімічних аналізів води можна зробити такі висновки: сміттєзвалище є джерелом забруднення підземних вод Верхне-Івачівського водозабору, про що свідчить зростання кількості нафтопродуктів, сульфатів тощо у воді контрольних джерел. Інтенсивні забруднення підземних вод знаходиться у зворотному зв'язку з відстанню від джерела забруднення. З органічних компонентів забруднення водоносного горизонту є нафтопродукти і СПАР, концентрація яких перевищує ГДК. Наявність аміаку, значної кількості нітритів і високої окиснюваності води свідчить про забруднення води органічними речовинами.

За даними моніторингу ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» у 2016 р. перебувало 4056 джерел децентралізованого водопостачання, з них 3708 колодязів, 158 каптажів та 195 артезіанських свердловин. За останні роки їх стало вдвічі менше (колодязів – на 46%, каптажів – на 44%, артезіанських свердловин – на 52%).

За даними державної статистичної звітності у Тернопільській області за спостерігається зростання відсотка невідповідності зразків води із децентралізованих джерел водопостачання чинним вимогам [15] за санітарно-мікробіологічними показниками: 2013 р. – 9,4%, 2014 р. – 14,79%, 2015 р. – 16,06%, 2016 р. – 19,8%.

Надалі залишаються вищими за середні обласні санітарно-мікробіологічні показники у Борщівському, Заліщицькому, Збаразькому, Кременецькому, Підволочиському, Чортківському та Тернопільському районах [12].

Висновки:

Узагальнення даних літератури щодо якості води поверхневих водойм та стану питного водопостачання населення Тернопільської області [5, 12] свідчить про наступне.

1. Середні і малі річки, які є основним джерелом живлення більших рік водою середньої мінералізації, дуже чутливі до господарської діяльності, що особливо гостро позначається на водному режимі території області.

2. Надмірне скидання стічних вод та інші види забруднень рік погіршують якість води у середніх і малих річках.

3. Особливістю Тернопільщини є високий ступінь розвитку гідрографічної сітки, що спричиняє надзвичайну вразливість водних екосистем.

4. Якість питної води із систем централізованого водопостачання погіршується через відсутність санітарно-захисних зон, незадовільний технічний стан водоочисних споруд і водопровідних мереж, недостатній контроль і неефективність технологій водо підготовки, низький рівень забезпеченості водою на душу населення.

5. Ситуація з якісним станом питної води у джерелах децентралізованого водопостачання Тернопільської області за хімічними та бактеріологічними показниками протягом останніх років залишається незадовільною й має нестійкий характер.

6. Для покращання якості питної води у джерелах децентралізованого водопостачання Тернопільської області рекомендується посилити моніторинг джерел водопостачання регіону, створити інформаційний центр з обробки та узагальнення даних якості води і підвищити ефективність управління водним господарством, охороною і захистом водойм від шкідливого антропогенного впливу.

Література:

1. Прокопов В. О. Питна вода України: медико-екологічні та санітарно-гігієнічні аспекти за ред. А. М. Сердюка. Київ : ВСВ «Медицина» 2016. 400 с.
2. Шашук В. А. Еколого-економічні основи басейнового управління водними ресурсами. Дніпропетровськ : ВАТ "Видавництво "Зоря", 2006. 480 с.
3. Паламарчук М. М., Загорчевна Н. Б. Водний фонд України. Довідковий посібник. Київ : Ніка-Центр, 2001. 392 с.

4. Санітарно-гігієнічна характеристика річки Серет в умовах кризової екологічної ситуації О. В. Лотоцька та ін. *Гігієна населених місць*: збірник наукових праць Київ, 2012. Вип. 60. С. 109–114.
5. Санітарно-гігієнічні проблеми середніх і малих річок Тернопільщини як джерел водопостачання В. А. Кондратюк та ін. *Вода: гігієна та екологія*. 2013. № 3-4 (1). С. 33–46.
6. Санітарно-гігієнічна і гідрохімічна характеристика води у верхів'ї річки Дністер О. В. Лотоцька та ін. *Вода: гігієна та екологія*. 2014. Т. 2, № 1-4. С. 16–22.
7. Оцінка якості води Дністра і його долини в межах Тернопільської області як фактора ризику О. В. Лотоцька та ін. *Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії* : матеріали XV з'їзду гігієністів України (м. Львів, 20-21 вересня 2012 р.). Львів, 2012. С. 294–295.
8. Кондратюк В. А., Лотоцька О. В. Санітарно-гігієнічні проблеми малих річок на Тернопільщині на прикладі річки Коропець. *Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України* : збірка тез доповідей наук.-практ. конф. Київ, 2015. Вип. 15. С. 24–25.
9. Прокопчук О. І., Грубінко В. В. Важкі метали у малих річках Тернопільщини з різним рівнем антропогенного навантаження. *Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Біологія. Екологія*. 2016. Вип. 24(1). С. 173-181.
10. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Тернопільській області у 2016 році О. В. Сінгалевич та ін. Тернопіль, 2017. URL: <https://menr.gov.ua/news/31778.html> (дата звернення:28.08.2018)
11. Природні умови та ресурси Тернопільщини ред. М. Я. Сивий, Л. П. Царик. Тернопіль : Тернограф, 2011. 511с.
12. Лотоцька О.В., Кондратюк В.А., Паничев В.О. Гігієнічні проблеми водопостачання в Тернопільській області *Довкілля і здоров'я*. 2018. № 1. С. 36-40.
13. Еколого-гігієнічна оцінка якості питної води Тернопільської області О. В. Лотоцька та ін. *Довкілля і здоров'я* : збірник матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 25 квітня 2014 р.). Тернопіль : Укрмедкнига, 2014. С. 29.
14. Проблеми водопостачання в Тернопільській області С. С. Дністряк та ін. *Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України* : збірка тез доповідей наук.-практ. конф. (м. Київ, 15–16 вересня 2011 р.). Київ, 2011. Вип. 11. С. 46.
15. Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" 2.2.4-171– 10. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року N 400. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 липня 2010 р. за N 452/17747.

References:

1. Prokopov V. O. Drinking water of Ukraine: medical-ecological and sanitary-hygienic aspects, ed. A.M. Serdyuk. Kyiv: VSV "Medicine" 2016. 400 s.
2. Stashuk V.A. Ecological and economic basics of basin water resources management. Dnipropetrovsk: JSC "Publishing House" Zorya ", 2006. 480 p.
3. Palamarchuk M. M., Zakorchevna N. B. Water Fund of Ukraine. Reference Guide. Kyiv: Nika-Center, 2001. 392 p.
4. Sanitary and hygienic characteristics of the River Seret in the conditions of the crisis ecological situation OV V. Lototska and others. Hygiene of inhabited places: a collection of scientific works Kyiv, 2012. 60. P. 109-114.
5. Sanitary-hygienic problems of medium and small rivers of Ternopil region as sources of water supply V. A. Kondratyuk et al. Water: Hygiene and Ecology. 2013, No. 3-4 (1). Pp. 33-46.
6. Sanitary-hygienic and hydrochemical characteristics of water in the upper reaches of the Dniester river OV V. Lototska and others. Water: Hygiene and Ecology. 2014. T. 2, No. 1-4. Pp. 16-22.
7. Assessment of the quality of the water of the Dniester River and its valley within the Ternopil region as a risk factor O. V. Lototska et al. Hygienic science and practice: modern realities: materials of the XV Congress of Hygienists of Ukraine (Lviv, September 20-21, 2012). Lviv, 2012. p. 294-295.
8. Kondratyuk VA, Lototskaya O. V. Sanitary-hygienic problems of small rivers in

Ternopil region on the example of the Koropets River. Actual questions of hygiene and ecological safety of Ukraine: collection of abstracts of reports of sciences.-Practice. conf. Kyiv, 2015. 15. P. 24-25.

9. Prokopchuk O. I., Grubincio V. V. Heavy metals in small rivers of Ternopil region with different levels of anthropic loading. Bulletin of Dnipropetrovsk University. Series: Biology. Ecology. 2016. 24 (1). Pp. 173-181.

10. Regional report on the state of the environment in Ternopil region in 2016, O. Singalevich et al. Ternopil, 2017. URL: <https://menr.gov.ua/news/31778.html> (reference date: 08/28/2018)

11. Natural conditions and resources of Ternopil region. M.Ya. Sivy, L.P. Tsarik. Ternopil: Ternograph, 2011. 511s.

12. Lototskaya O.V., Kondratyuk VA, Panichev VO Hygienic problems of water supply in the Ternopil region. Environment and health. 2018. No. 1. P. 36-40.

13. Ecological and hygienic estimation of drinking water quality in the Ternopil region O. In Lototskaya et al. Environment and health: a collection of materials allukr. sci. pract. conf. (Ternopil, April 25, 2014). Ternopil: UkrmedkNig, 2014. S. 29.

14. Problems of water supply in the Ternopil region S. S. Dnistryan et al. Actual questions of hygiene and ecological safety of Ukraine: collection of abstracts of reports of sciences.-Practice. conf. (Kiev, September 15-16, 2011). Kyiv, 2011. Vp. 11. P. 46.

15. About the approval of the State sanitary norms and rules "Hygienic requirements for drinking water intended for human consumption" 2.2.4-171- 10. Order of the Ministry of Health of Ukraine dated May 12, 2010 N 400. Registered with the Ministry of Justice of Ukraine 1 July 2010 for N 452/17747.

11. Natural conditions and resources of Ternopil region. M.Ya. Sivy, L.P. Tsarik. Ternopil: Ternograph, 2011. 511s.

12. Lototskaya O.V., Kondratyuk VA, Panichev VO Hygienic problems of water supply in the Ternopil region. Environment and health. 2018. No. 1. P. 36-40.

13. Ecological and hygienic estimation of drinking water quality in the Ternopil region O. In Lototskaya et al. Environment and health: a collection of materials allukr. sci. pract. conf. (Ternopil, April 25, 2014). Ternopil: UkrmedkNig, 2014. S. 29.

14. Problems of water supply in the Ternopil region S. S. Dnistryan et al. Actual questions of hygiene and ecological safety of Ukraine: collection of abstracts of reports of sciences.-Practice. conf. (Kiev, September 15-16, 2011). Kyiv, 2011. Vp. 11. P. 46.

15. About the approval of the State sanitary norms and rules "Hygienic requirements for drinking water intended for human consumption" 2.2.4-171- 10. Order of the Ministry of Health of Ukraine dated May 12, 2010 N 400. Registered with the Ministry of Justice of Ukraine 1 July 2010 for N 452/17747.

Робота надійшла до редакції 06.08.2019 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування.